

NOTA TÉCNICA

FORMAÇÃO TÉCNICA EM
ENFERMAGEM NO BRASIL

AUTORES

Aldiney José Doreto e João André Tavares Álvares da Silva

ABRIL 2025

NOTA TÉCNICA

Formação Técnica em Enfermagem no Brasil

Aldiney José Doreto e João André Tavares Álvares da Silva

Rio de Janeiro

Abril/2025

NOTA TÉCNICA

Formação Técnica em Enfermagem no Brasil

Autores: Aldiney José Doreto¹ e João André Tavares Álvares da Silva²

DOI: 10.5281/zenodo.15238170

Citação sugerida: DORETO, A.J.; SILVA, J.A.T.A. *Formação Técnica em Enfermagem no Brasil*. Nota Técnica, abril, 2025. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.15238170.

Revisão: Leila Senna Maia

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Enfermeiro, Mestre em Enfermagem, Doutorando em Educação a Distância e *eLearning*, Universidade do Minho (UMINHO), Portugal, Chefe da Divisão de Tecnologia Aplicada a Educação em Saúde, Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP-SESA).

² Enfermeiro, Mestre em Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Analista de Educação e Pesquisa em Saúde, Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESP/MG).

AGRADECIMENTOS

O projeto de pesquisa “Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem” está sendo desenvolvido pelo Grupo de estudos e análise de políticas, sistemas e força de trabalho em saúde do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), coordenado pelo professor Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), e os professores Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ), Helena Maria Scherlowski Leal David (ENF/UERJ) e Kênia Lara Silva (ENF/UFMG).

Agradecimentos especiais à pesquisadora Leila Senna Maia pela revisão acadêmica dos manuscritos e à Claudia Camelo, Marcelle Cesário e Ana Paula Ferreira pelo apoio técnico administrativo.

Agradecemos também ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) pelo compartilhamento de sua Base de Dados Nacional dos Profissionais de Enfermagem, de acesso restrito.

FINANCIAMENTO

O desenvolvimento do projeto e a produção desta Nota Técnica foi possível graças ao apoio financeiro do Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a intermediação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC), mediante a Carta Acordo SCON2023-00221.

RESUMO

A formação técnica em enfermagem no Brasil passou por diversas transformações ao longo do tempo. Inicialmente, estava vinculada a hospitais e instituições religiosas, com ensino predominantemente prático e sem regulamentação específica. A partir da década de 1920, exigiu-se a obtenção de diplomas formais, e em 1941 foi criado o primeiro curso oficial de auxiliares de enfermagem na Escola Anna Nery. Na década de 1970 a formação técnica profissionalizante consolidou-se pela Lei nº 5.692/1971, que estabeleceu a obrigatoriedade dessa modalidade no nível do ensino médio. Assim, estruturou-se um nível intermediário entre o auxiliar de enfermagem e o enfermeiro. A Lei nº 9.394/1996, lei de diretrizes e bases da educação nacional, integrou a educação técnica ao sistema nacional de educacional, garantindo sua articulação com a educação básica e a educação superior. Todavia, a regulação de cursos técnicos é de competência dos estados, assim, há normas específicas em cada estado para a regulamentação dos cursos técnicos, que visam garantir a qualidade da formação profissional. Diante disso, tem-se como objetivo analisar os dados disponíveis em bancos de dados oficiais relativos à formação técnica de enfermagem, que contribuam para construção da demografia da enfermagem no Brasil. O estudo analisou dados do Censo da Educação Básica de 2010 a 2023 e a partir de dados complementares do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) verificou-se que a maior parte dos cursos técnicos em enfermagem está concentrada nas regiões Sudeste e Nordeste, com predominância da modalidade presencial. No período de 2009 a 2024, o Brasil registrou quase três milhões de matrículas em cursos técnicos de enfermagem, com um crescimento expressivo na oferta de vagas ao longo dos anos. No SISTEC foram identificadas inconsistências nos registros, como erros ortográficos nos nomes dos cursos e ausência de informações sobre matrículas e período de oferta em algumas escolas. As principais dificuldades envolveram a fragmentação das bases de dados, a falta de padronização das informações e a impossibilidade de acessar dados agregados no SISTEC, o que dificultou a análise do cenário nacional da formação técnica em enfermagem. Recomenda-se um censo específico para essa formação, a integração de bases de dados nacionais e o aprimoramento dos registros institucionais, permitindo uma visão mais clara e confiável sobre a educação técnica em enfermagem no Brasil.

Palavras-chave: Demografia, Educação em Enfermagem, Técnicos de Enfermagem.

ABSTRACT

Technical nursing education in Brazil has undergone several transformations over time. Initially, it was linked to hospitals and religious institutions, with predominantly practical training and no specific regulation. Starting in the 1920s, formal diplomas became a requirement, and in 1941, the first official nursing assistant course was created at the Anna Nery School. In the 1970s, vocational technical education was consolidated through Law No. 5,692/1971, which established the mandatory inclusion of this modality at the high school level. This created an intermediate level between nursing assistants and registered nurses. Law No. 9,394/1996, the National Education Guidelines and Framework Law, integrated technical education into the national education system, ensuring its connection with basic and higher education. However, the regulation of technical courses falls under the responsibility of individual states, meaning that each state has specific regulations for technical courses aimed at ensuring the quality of professional training. Given this context, the objective is to analyze data available in official databases related to technical nursing education, contributing to the construction of nursing demographics in Brazil. The study analyzed data from the Basic Education Census from 2010 to 2023 and, using supplementary data from the National Information System for Professional and Technological Education (SISTEC), found that most of the technical nursing courses are

concentrated in the Southeast and Northeast regions, with a predominance of in-person learning. Between 2009 and 2024, Brazil recorded nearly three million enrollments in technical nursing courses, with a significant increase in the availability of seats over the years. However, inconsistencies were identified in the SISTEC records, such as typographical errors in course names and missing information about enrollments and course availability in some schools. The main challenges involved data fragmentation, lack of standardization, and the inability to access aggregated data in SISTEC, which hindered the national analysis of technical nursing education. A specific census for this field is recommended, along with the integration of national databases and the improvement of institutional records, enabling a clearer and more reliable understanding of technical nursing education in Brazil.

Keywords: Demography, Nursing Education, Nursing Technicians.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
2	ASPECTOS METODOLÓGICOS	12
3	ASPECTOS LEGAIS	16
4	REGULAMENTAÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS	18
5	ANÁLISE DOS DADOS DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SISTEC	21
6	RECOMENDAÇÕES PARA A COLETA E ORGANIZAÇÃO DE DADOS.....	25
	REFERÊNCIAS.....	27

LISTA DE FIGURAS, GRÁFICOS E QUADROS

Quadro 1 - Variáveis disponíveis no Censo da Educação Básica, período 2010 a 2023.	13
Figura 1 - Principais legislações e normas do ensino técnico em enfermagem no Brasil.	17
Quadro 2 - Regulamentações e recomendações para estágios em cursos técnicos de enfermagem.	20
Gráfico 1 - Oferta de cursos técnicos em enfermagem por região do Brasil, de 2009 a 2024 (n=5.509).	22
Figura 2 - Distribuição de cursos técnicos em enfermagem por estado do Brasil, de 2009 a 2024 (n=5.509).	22
Gráfico 2 - Modalidade de ensino das ofertas de cursos técnicos em enfermagem por região do Brasil de 2009 a 2024.	23
Gráfico 3 - Tipo de oferta de curso técnico em enfermagem por região do Brasil.	23
Gráfico 4 - Média de matrículas anuais por região do Brasil.	24

1 INTRODUÇÃO

A formação escolarizada para o trabalho em saúde começa a se organizar no Brasil, no final do século XIX no sistema mestre-aprendiz, em escolas vinculadas a hospitais, com a finalidade de suprir a falta de trabalhadores nessas instituições, principalmente da área de enfermagem (Lima, 2013). O ensino era predominantemente desenvolvido por congregações religiosas e por irmãs de caridade, ainda que estas não possuíssem formação específica para desenvolver tal função (Silva *et al.*, 2022).

A partir da década de 1920, a regulação da formação amplia o rigor, exigindo diploma de escolas oficiais para o exercício das profissões de saúde (Lima, 2013). Contudo, persistia a falta de legislação própria no ensino da enfermagem. Assim, a Escola Anna Nery, no Rio de Janeiro, foi reconhecida como “padrão”, à qual as outras escolas de enfermagem deveriam ser equiparadas (Silva *et al.*, 2022).

O primeiro curso formal de auxiliares de enfermagem foi criado na Escola de Enfermagem Anna Nery, em 1941. Entre as décadas de 1940 e 1950 o ensino da enfermagem se organizava em dois cursos: enfermagem e auxiliar de enfermagem, com 36 e 18 meses, respectivamente.

O curso de enfermagem correspondia ao nível superior, sendo a partir de 1956, necessário para ingresso no curso, o certificado de conclusão do curso secundário. Já o ensino técnico em enfermagem no Brasil começou a ser estruturado em meados do século XX, com o objetivo de atender à crescente demanda por profissionais de saúde qualificados e em resposta à necessidade de uma qualificação intermediária entre o enfermeiro e o auxiliar de enfermagem, para o desenvolvimento da enfermagem no Brasil. (Caverni, 2005).

Além da formação escolarizada havia os exames de equivalência, por meio dos quais, os profissionais com experiência prática comprovada por tempo de serviço poderiam obter um certificado ou diploma de habilitação profissional (Silva *et al.*, 2022). Até 1955, havia quatro categorias profissionais de enfermagem com suas respectivas legislações: enfermeiro diplomado, auxiliar de enfermagem, enfermeiro prático licenciado e prático de enfermagem (Wermelinger; Vieira; Machado, 2016).

A formação de técnicos de nível médio em saúde foi autorizada em 1961, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (Lima; Ramos; Neto, 2013). Em 1966, na Escola de Enfermagem Anna Nery foi criado o primeiro curso técnico de enfermagem. Nos anos seguintes, outras instituições passaram a oferecer esse tipo de formação.

As reformas educacionais de 1961 e de 1971 também formalizaram a separação das três categorias profissionais dentro da enfermagem: o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. Cada uma dessas categorias têm atribuições distintas, sendo o auxiliar responsável por funções mais simples, o técnico por tarefas de média complexidade e o enfermeiro por atividades que envolvem maior responsabilidade e complexidade, como o gerenciamento e a supervisão das equipes (Afonso; Neves, 2018; Caverni, 2005).

A aprovação da Lei nº 5.692 de 1971, que fixava diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, tornou a educação técnica obrigatória no nível médio e foi crucial para expandir essa modalidade de ensino, oficializando a profissionalização e abrindo caminho para que mais pessoas ingressassem no mercado de trabalho da saúde (Afonso; Neves, 2018).

Em 1977, o Conselho Federal de Educação instituiu os cursos técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem como habilitações do nível de segundo grau e, excepcionalmente, em caráter emergencial, permitiu a habilitação de auxiliares de enfermagem no nível de primeiro grau (Wermelinger, Vieira; Machado, 2016).

Vale registrar que a formação técnica em enfermagem é influenciada por políticas e marcos regulatórios determinados pela conjuntura política, social e econômica que interferem no desenvolvimento e consolidação da categoria profissional. A criação do curso técnico de enfermagem decorre da carência de profissionais qualificados e da insuficiência de enfermeiras para atender às necessidades de saúde da população. Nesse contexto, a alternativa encontrada foi a criação de um nível intermediário, o técnico de enfermagem, entre os auxiliares de enfermagem e enfermeiras diplomadas. O curso técnico de enfermagem nesse modelo correspondia ao nível médio colegial com duração de três anos, tendo como docentes, enfermeiras diplomadas registradas no Ministério da Educação (Silva *et al.*, 2022).

Esse desenvolvimento da formação na área da enfermagem refletiu mudanças sociopolíticas e econômicas, especialmente na expansão da educação técnica promovida pelos setores público e privado. A inserção profissional de nível técnico foi um marco na organização da equipe de enfermagem, e sua implementação teve um impacto significativo no sistema de saúde brasileiro (Wermelinger *et al.*, 2020; Caverni, 2005).

Em 1986, foi promulgada a lei do exercício profissional de enfermagem, que entre outras determinações passou a autorizar o exercício da profissão somente ao enfermeiro, ao técnico, ao auxiliar e à parteira, levando à distinção da formação entre os profissionais da categoria.

A partir 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e suas regulamentações desvincularam a educação profissional da educação básica, permitindo o ensino profissionalizante à parte, o que,

por sua vez, aliado ao contexto da época, marcado pela ascensão do neoliberalismo, favoreceu o aumento de cursos pela rede privada (Wermelinger *et al.*, 2020; Silva *et al.*, 2022; Menegarde; Rodrigues; Conterno, 2024).

De acordo com essas normativas, cabe à esfera estadual, em relação à educação profissional técnica de nível médio, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar cursos ofertados nos âmbitos estadual e municipal. Os cursos ofertados pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) seguem a regulação direta do Ministério da Educação e como as Universidades, possuem autonomia para ofertar seus cursos e programas (Brasil, 1996; Brasil, 2004; Brasil, 2008; Brasil, 2021).

São escassas as pesquisas de âmbito nacional que abrangem a formação técnica de enfermagem para além da trajetória histórica dos cursos e seus aspectos técnico-pedagógicos (Cunha; Santos; Gomes, 2023). A mais recente foi a pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, cujo objetivo principal foi traçar o perfil da equipe de enfermagem no Brasil, abrangendo características socioeconômicas, de formação e desenvolvimento profissional, de inserção e mobilidade no mercado de trabalho (Machado, 2017).

Percebe-se atualmente que dados sobre a formação técnica de enfermagem estão em bases de dados amplas que englobam diferentes níveis de ensino, a exemplo o Censo da Educação Básica, que disponibiliza informações sobre as escolas e a partir do ano 2023. A possibilidade de filtrar dados por curso técnico ofertado, porém, não é possível em relação aos Censos anteriores não disponibilizados. Por outro lado, os dados abertos disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), não incluem informações sobre o perfil dos estudantes.

Diante disso, tem-se como objetivo analisar os dados disponíveis em bancos de dados oficiais relativos à formação técnica de enfermagem, que contribuam para construção da demografia da enfermagem no Brasil.

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Analisou-se os dados do Censo da Educação Básica no período de 2010 a 2023. A partir do dicionário de variáveis do Censo e suas definições, selecionou-se aquelas foram selecionadas as variáveis que julgou-se estarem alinhadas aos objetivos da pesquisa Demografia da Enfermagem no Brasil, relacionados à formação técnica de enfermagem.

O Quadro 1 apresenta as variáveis selecionadas do Censo da Educação Básica e as considerações sobre a contribuição dos respectivos dados considerando os objetivos da pesquisa. As análises das variáveis foram realizadas por estatística descritiva utilizando-se percentuais.

Quadro 1 - Variáveis disponíveis no Censo da Educação Básica, período 2010 a 2023.

Variável	Objetivos da pesquisa	Considerações
<p>Ano do Censo Sigla da Unidade da Federação Código da Unidade da Federação Nome do Município Código do Município Nome da Escola Código da Escola Dependência Administrativa Categoria da escola privada Localização Localização diferenciada da escola Situação de funcionamento Órgão ao qual a escola pública está vinculada - Secretaria de Educação/Ministério da Educação Órgão ao qual a escola pública está vinculada - Secretaria de Saúde/Ministério da Saúde Órgão ao qual a escola pública está vinculada - Outro órgão da administração pública Poder público responsável pela parceria ou convênio entre a Administração Pública e outras instituições Mantenedora da escola privada - Empresa ou grupo empresarial do setor privado ou pessoa física Mantenedora da escola privada - Organização Não Governamental (ONG) - internacional ou nacional Mantenedora da escola privada - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Mantenedora da escola privada - Organização Não Governamental (ONG) - internacional ou nacional. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Mantenedora da escola privada - Sindicatos de trabalhadores ou patronais, associações e cooperativas Mantenedora da escola privada - Sistema S (Sesi, Senai, Sesc, outros) Mantenedora da escola privada - Instituições sem fins lucrativos Regulamentação/Autorização no conselho ou órgão municipal, estadual ou federal de educação Esfera administrativa do conselho ou órgão responsável pela Regulamentação/Autorização Código da IES vinculada à escola</p>	<p>Realizar o mapeamento dos cursos técnicos em enfermagem credenciados, entre 2010 e 2024</p>	<p>Atende parcialmente aos objetivos.</p> <p>No período de 2010 a 2022, não foi possível filtrar os dados pelo curso técnico de enfermagem.</p> <p>Apenas no ano de 2023 foi possível usar como filtro o curso técnico de enfermagem e identificar as escolas que ofertam curso técnico de enfermagem.</p>

Variável	Objetivos da pesquisa	Considerações
Educação Profissional - Modo profissionalizante de ensino correspondente às turmas de cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional (Cursos FIC) articulados à EJA ou concomitantes; ou de cursos técnicos de nível médio nas formas articulada (integrada ou concomitante) ou subsequente ao ensino médio e de normal/magistério (Possui uma ou mais matrículas)	<p>Analisar as modalidades, padrões curriculares e relação docente/aluno dos cursos de graduação e técnico em enfermagem e conteúdo de grade curricular no país, entre 2010 e 2024</p> <p>Investigar quais são os mecanismos de credenciamento para instituições de ensino em graduação e técnico em enfermagem no país, entre 2010 e 2024</p>	<p>Atende parcialmente aos objetivos.</p> <p>No período de 2010 a 2022, não foi possível filtrar os dados pelo curso técnico de enfermagem.</p> <p>Apenas no ano de 2023 foi possível usar como filtro o curso técnico de enfermagem e identificar as modalidades de ofertas, especificamente para o curso técnico de enfermagem.</p> <p>Não há informações sobre currículo no Censo.</p> <p>Não há informações sobre credenciamento das escolas no Censo.</p>
Educação Profissional Técnica - Modo profissionalizante de ensino correspondente às turmas de cursos técnicos de nível médio nas formas articulada (integrada ou concomitante), ou subsequente ao ensino médio e de normal/magistério (Possui uma ou mais matrículas)		
<p>Número de Matrículas na Educação Profissional</p> <p>Número de Matrículas na Educação Profissional Técnica - Modo profissionalizante de ensino correspondente às turmas de cursos técnicos de nível médio nas formas articuladas (integrada ou concomitante), ou subsequente ao ensino médio e de normal/magistério</p> <p>Número de Matrículas na Educação Básica - Feminino</p> <p>Número de Matrículas na Educação Básica - Masculino</p> <p>Número de Matrículas na Educação Básica - Cor/Raça Não Declarada</p> <p>Número de Matrículas na Educação Básica - Cor/Raça Branca</p> <p>Número de Matrículas na Educação Básica - Cor/Raça Preta</p> <p>Número de Matrículas na Educação Básica - Cor/Raça Parda</p> <p>Número de Matrículas na Educação Básica - Cor/Raça Amarela</p> <p>Número de Matrículas na Educação Básica - Cor/Raça Indígena</p> <p>Número de Matrículas na Educação Básica - Turno Diurno</p> <p>Número de Matrículas na Educação Básica - Turno Noturno</p> <p>Número de Matrículas na Educação Básica - Turmas semipresenciais ou de Educação a Distância (EAD)</p> <p>Número de Docentes da Educação Profissional</p> <p>Número de Docentes da Educação Profissional Técnica</p> <p>Número de Turmas de Educação Profissional</p> <p>Número de Turmas de Educação Profissional Técnica</p>	<p>Realizar análise descritiva e geográfica sobre o número de vagas disponíveis, ocupadas e ociosas anualmente para educação superior e técnica em enfermagem no país, entre 2010 e 2024</p> <p>Descrever o perfil demográfico dos profissionais de enfermagem, a partir de dados secundários, entre 2010 e 2024</p> <p>Descrever a razão de sexo dos profissionais de enfermagem, a partir de dados secundários, entre 2010 e 2024</p>	<p>Atende parcialmente ao objetivo.</p> <p>No período de 2010 a 2022, não foi possível filtrar os dados pelo curso técnico de enfermagem.</p> <p>Apenas no ano de 2023 foi possível usar como filtro o curso técnico de enfermagem e identificar números de matrículas, especificamente do curso técnico de enfermagem.</p>

Fonte: elaboração dos autores.

Foram analisados, ainda, os dados disponibilizados no site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC). Os dados disponíveis para livre consulta são: código da unidade de ensino, que não coincide com o código de unidade escolar do Censo da Educação Básica; nome do curso; tipo de curso; código do tipo de curso; período de oferta do curso; quantidade de matrículas no período; modalidade; tipo de oferta; estado.

Os dados não são disponibilizados de forma agregada, para obtê-los é preciso consultar por município em cada escola que oferta qualquer curso técnico, se há curso técnico de enfermagem e, caso haja essa oferta, baixar uma planilha individual por escola. Essa especificidade do SISTEC, dificulta a consulta e obtenção de dados para realização de análises, primeiramente, pelo tempo necessário para acessar a planilha de cada escola que oferece o curso técnico em enfermagem, além de aumentar a chance de erros pois não há filtros para seleção de dados agregados por estados ou regiões.

3 ASPECTOS LEGAIS

Lei nº 7.498/1986 - Esta lei regulamenta o exercício da enfermagem, incluindo a atuação de técnicos e auxiliares de enfermagem. Estabelece as responsabilidades profissionais e os requisitos para os cursos técnicos de enfermagem, determinando, por exemplo, a necessidade de registro profissional e as competências do técnico e auxiliar de enfermagem.

Decreto nº 94.406/1987 - Regulamenta a Lei nº 7.498/1986, especificando as atividades permitidas aos técnicos de enfermagem, destacando o exercício de atividades de nível médio técnico atribuídas à equipe de enfermagem.

A Lei nº 9.394/1996 - Estabelece as bases para a organização da educação no Brasil. A LDB situa a educação profissional, incluindo a de nível técnico, como parte integrante do sistema educacional e destaca sua articulação com a educação básica e superior, com foco no desenvolvimento de competências para o trabalho e a cidadania.

A educação profissional é abordada na LDB sob os seguintes princípios:

- A educação básica, de acordo com o artigo 22, tem por finalidade o desenvolvimento do educando, assegurando-lhe formação comum e meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, o que inclui a educação profissional;
- O artigo 39 integra a educação profissional e tecnológica aos diferentes níveis e modalidades de educação, vinculando-a ao trabalho, ciência e tecnologia;
- A LDB também menciona que o ensino médio pode preparar os alunos para o exercício de profissões técnicas, podendo ser realizado de forma integrada ou subsequente ao ensino médio.

Abaixo apresenta-se uma linha do tempo com as principais legislações e normas que ajudaram a formatar o ensino técnico em enfermagem ao longo do tempo.

Figura 1 - Principais legislações e normas do ensino técnico em enfermagem no Brasil.

Fonte: MEC e SILVA, 2021.

4 REGULAMENTAÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS

Para que um curso técnico seja autorizado a funcionar, a entidade mantenedora deve apresentar um requerimento instruído com a documentação que comprove:

- Que a entidade é de caráter público ou privado;
- Que possui recursos e instalações adequadas para oferecer o ensino de forma completa e eficiente;
- Que dispõe de um corpo docente qualificado e com diplomas devidamente registrados;
- Que as instalações, incluindo residências para alunos, seguem os requisitos higiênicos e confortáveis;
- Que o projeto de regimento do curso obedece às leis e regulamentações específicas.

Além disso, o processo de autorização inclui a verificação pelo órgão de ensino competente, que encaminha seu parecer ao Ministério da Educação, para a emissão da portaria de autorização, válida por dois anos (Silva, 2024).

Embora haja variações em detalhes específicos de infraestrutura e processos, como prazos e documentação, o processo para solicitação de autorização para a oferta de um curso técnico em enfermagem, de acordo com as normativas dos Conselhos Estaduais de Educação (CEE) e o Conselho Nacional de Educação (CNE), segue um padrão regulado e envolve várias etapas fundamentais:

- **Credenciamento da Instituição:** A instituição que deseja ofertar o curso precisa ser credenciada como uma instituição de ensino técnico junto ao Conselho Estadual de Educação competente. Este processo inclui a verificação de conformidade com as exigências legais e de infraestrutura adequadas para a oferta do curso;
- **Projeto Pedagógico do Curso (PPC):** A instituição deve submeter um Projeto Político Pedagógico (PPP) detalhado, que inclui a matriz curricular, carga horária, competências, habilidades, e módulos formativos. Esse documento deve seguir as diretrizes da Lei nº 9.394/1996 (LDB), da Resolução CNE/CEB nº 6/2012, além de normativas específicas de cada estado;

- **Análise Técnica:** O projeto é avaliado por uma comissão técnica que verifica a estrutura física, como laboratórios e bibliotecas, corpo docente, e convênios para estágios supervisionados, essenciais para a prática profissional dos alunos;
- **Estágios Supervisionados:** O curso deve prever estágios práticos em unidades de saúde ou hospitais, conforme convênios firmados com instituições de saúde locais, como Secretarias Municipais de Saúde;
- **Parecer Final e Autorização:** Após a avaliação técnica e pedagógica, o CEE emite um parecer final recomendando ou não a autorização para a oferta do curso. O mesmo parecer pode estipular condições para o credenciamento ou ajustes antes da renovação de autorização.

Esse processo deve seguir as regulamentações tanto nacionais quanto estaduais, garantindo que o curso atenda às exigências de qualidade e competência na formação dos profissionais técnicos em enfermagem. Isso ocorre porque as diretrizes fundamentais para a educação técnica e profissional no Brasil estão alinhadas com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Resolução CNE/CEB nº 6/2012, e outras normativas emitidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), como a Resolução CNE/CEB nº 3/2008, que orienta a organização e funcionamento da educação profissional técnica de nível médio.

O Conselho Nacional de Educação (CNE)¹ e o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)² regulamentam os estágios em cursos técnicos de enfermagem, priorizando a integração entre teoria e prática, supervisão por enfermeiros habilitados e infraestrutura adequada. A Lei nº 11.788/2008 (Lei de Estágio) e resoluções específicas orientam questões como convênios entre instituições, cobertura de seguro, e carga horária obrigatória. Os professores devem ser qualificados, com experiência prática, e participar do planejamento pedagógico. Além disso, os laboratórios precisam ser equipados com materiais adequados e seguir normas de biossegurança, garantindo um ambiente de ensino seguro e eficaz.

Essas regulamentações e recomendações são apresentadas no Quadro 2, conforme descrito a seguir.

¹ GOVERNO DO BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Pareceres e resoluções sobre estágio. Portal do Ministério da Educação, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/normas-classificadas-por-assunto/pareceres-e-resolucoes-sobre-estagio>.

² CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Cofen revisa Resolução sobre estágio de estudantes de Enfermagem. Portal Cofen, 2024. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/cofen-revisa-resolucao-sobre-o-estagio-de-estudantes-de-enfermagem>.

Quadro 2 - Regulamentações e recomendações para estágios em cursos técnicos de enfermagem.

Convênios entre Escolas e Instituições de Saúde	Requisitos	<ul style="list-style-type: none"> ● Atendem às normas legais (Lei de Estágio e Cofen/Coren). ● Garantem cobertura de seguro e definição de responsabilidades. ● Formalizam a supervisão por enfermeiros.
	Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> ● Regulamentação e segurança jurídica. ● Cobertura de acidentes para alunos. ● Supervisão qualificada.
Seguros Obrigatórios	Seguro para Alunos	<ul style="list-style-type: none"> ● Normativa: Lei nº 11.788/2008. ● Cobertura: Acidentes pessoais durante o estágio. ● Responsável: Escola ou instituição de saúde.
	Proteção ao Paciente	<ul style="list-style-type: none"> ● Normativas: Código de Ética Cofen nº 564/2017. ● Cobertura: Responsabilidade civil em caso de danos causados por estagiários.
Infraestrutura dos Laboratórios	Espaços	<ul style="list-style-type: none"> ● Simulação de práticas hospitalares e domiciliares.
	Biossegurança	<ul style="list-style-type: none"> ● Uso obrigatório de EPIs. ● Normas de limpeza rigorosas.
	Supervisão	<ul style="list-style-type: none"> ● Professores ou técnicos qualificados.
	Materiais	<ul style="list-style-type: none"> ● Equipamentos modernos e suficientes
Perfil dos Professores	<ul style="list-style-type: none"> ● Formação compatível com áreas de ensino. ● Experiência prática na área de enfermagem. ● Participação no Projeto Pedagógico do Curso. ● Atualização constante com inovações científicas e tecnológicas. 	

Fonte: elaboração dos autores.

5 ANÁLISE DOS DADOS DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SISTEC

O Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) organiza algumas informações sobre cursos técnicos de nível médio e cursos de qualificação profissional. O sistema foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2009 para garantir que os diplomas desses cursos sejam válidos em todo o Brasil.

As escolas que oferecem cursos da educação profissional e tecnológica precisam cadastrar os seus alunos e inserir as informações sobre os cursos técnicos de nível médio e os cursos de qualificação profissional, incluindo matrícula, frequência, concluintes, entre outros dados. Porém, os dados disponíveis para consulta pública no site do SISTEC são: código da unidade de ensino, que é um código gerado por esse sistema e não coincide com o código de entidades do Censo da Educação Básica, o que praticamente inviabiliza o cruzamento de informações; nome do curso; tipo do curso; período da oferta; quantidade de matrículas no período; modalidade; tipo de oferta; estado. Não há dados para livre consulta sobre número de concluintes, nem informações demográficas que permitam conhecer o perfil dos alunos matriculados.

Os dados são disponibilizados por cada unidade escolar que oferta curso técnico ou de qualificação profissional por meio de uma planilha que pode ser baixada do site do SISTEC. Esta é a única forma de consulta, não há informações agregadas como, número de cursos por estado ou número de matrículas por estado por período. Todas as análises a adiante se referem ao consolidado de planilhas individuais referentes a cada escola que ofertou curso técnico de enfermagem no período de 2009 a 2024.

Foram identificados 6.833 registros de oferta de cursos técnicos e qualificações profissionais, a saber cursos de auxiliar de enfermagem e diversas especializações técnicas de nível em enfermagem. Quanto à nomenclatura dos cursos, há registro de diferentes nomes para o curso técnico em enfermagem, além de erros ortográficos nos nomes. Para esta análise padronizou-se a nomenclatura “técnico em enfermagem” para os cursos técnicos (n=6.725).

Foram excluídos todos os cursos que não eram técnicos em enfermagem (n=108). Identificou-se as seguintes inconsistências, 475 unidades de ensino com o campo “período” em branco, 741 unidades de ensino com campo de “quantidade de matrículas” em branco, 1.144 unidades escolares com o campo “tipo de oferta” em branco, algumas dessas unidades de ensino com mais de uma inconsistência, totalizando 5.509 unidades de ensino com oferta de curso técnico em enfermagem, a maioria nas regiões sudeste e nordeste (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Oferta de cursos técnicos em enfermagem por região do Brasil, de 2009 a 2024 (n=5.509).

Fonte: SISTEC, 2024.

Os estados com maior número de cursos são: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco (Figura 2).

Figura 2 - Distribuição de cursos técnicos em enfermagem por estado do Brasil, de 2009 a 2024 (n=5.509).

Fonte: SISTEC, 2024.

A modalidade de cursos presenciais foi majoritária em relação aos cursos à distância conforme demonstra o Gráfico 2.

Gráfico 2 - Modalidade de ensino das ofertas de cursos técnicos em enfermagem por região do Brasil de 2009 a 2024.

Fonte: SISTEC, 2024.

Em todas as regiões predominaram as ofertas de curso técnico em enfermagem subsequente e concomitante. Na região sudeste, observa-se um alto percentual de cursos sem informação disponível (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Tipo de oferta de curso técnico em enfermagem por região do Brasil.

Fonte: SISTEC, 2024.

Em relação ao número de matrículas, foram identificados erros nas datas de oferta dos cursos, assim foram excluídos 21 cursos, que somaram 42.898 matrículas, aproximadamente 1,5% do total de 2.980.401 no período de 2009 a 2024.

A média de matrículas por ano foi crescente em todas as regiões do país, no período de 2009 a 2024. As regiões sudeste e nordeste têm as maiores médias de matrículas por ano em relação às outras regiões. No período de 2013 a 2017 observa-se uma queda na média anual de matrículas na região sudeste, com destaque para os anos de 2014, 2015 e 2016 que a região nordeste apresentou a maior média de matrículas anuais do país (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Média de matrículas anuais por região do Brasil.

Fonte: SISTEC, 2024.

6 RECOMENDAÇÕES PARA A COLETA E ORGANIZAÇÃO DE DADOS

1. Registros dos Dados no Âmbito da Formação Técnica em Enfermagem no Brasil:

- Padronização dos Registros: Desenvolver normativas nacionais para padronizar o registro de informações sobre cursos técnicos em enfermagem, garantindo dados consistentes e comparáveis entre diferentes instituições;
- Cadastro Único das Instituições: Consolidar um cadastro nacional detalhado que inclua escolas técnicas, cursos oferecidos, número de vagas autorizadas, infraestrutura disponível e supervisores responsáveis;
- Plataforma Integrada: Promover a integração dos dados das escolas técnicas de enfermagem em uma plataforma única, como o SISTEC, para facilitar o acesso por gestores, pesquisadores e órgãos reguladores;
- Indicadores de Qualidade: Incluir indicadores relacionados à qualidade do ensino, como taxa de aprovação em estágios supervisionados, perfil docente, e índices de empregabilidade dos egressos.

2. Realizar um Censo Específico para a Educação Técnica:

- Objetivos e Escopo: Planejar um censo que considere as particularidades da educação técnica no Brasil, com foco em categorias como área de atuação (saúde, indústria, serviços), níveis de formação técnica, e demandas regionais;
- Metodologia: Utilizar uma abordagem mista de coleta, combinando dados administrativos existentes (ex.: SISTEC) com novas informações obtidas por meio de questionários aplicados diretamente às instituições e alunos;
- Periodicidade: Realizar o censo em ciclos regulares (ex.: a cada 2 anos) para monitorar tendências e impactos das políticas públicas voltadas à formação técnica;
- Parcerias Estratégicas: Estabelecer parcerias entre MEC, Cofen, Conselhos Estaduais de Educação e entidades representativas das Escolas Técnicas para execução e disseminação do censo.

3. Incluir Outras Fontes de Dados na Pesquisa, como o SISTEC:

- Utilização do SISTEC (Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica):

- Cruzar informações do SISTEC com o Censo da Educação Básica para identificar lacunas, sobreposições ou discrepâncias nos registros.
- Dados de Conselhos Profissionais:
 - Integrar informações do Cofen e Corens, como registros de enfermeiros técnicos e estatísticas sobre a entrada desses profissionais no mercado de trabalho.
- Sistemas Locais de Educação e Saúde:
 - Incorporar dados de secretarias estaduais e municipais de saúde e educação, que podem revelar demandas regionais por profissionais técnicos em enfermagem.
- Pesquisas Amostrais:
 - Realizar levantamentos qualitativos com alunos, docentes e empregadores para complementar as informações quantitativas disponíveis nos sistemas administrativos.

Essas recomendações visam promover a coleta de dados mais detalhada e confiável, fortalecendo a formulação de políticas públicas e a adequação da formação técnica em enfermagem às demandas da sociedade brasileira.

e responsabilidade.

REFERÊNCIAS

AFONSO, S. da R.; NEVES, V. R. Criação e implantação dos cursos Técnicos em Enfermagem no Brasil. TEMPERAMENTVM, v. 14, 2018, e11722p. Disponível em: <https://ciberindex.com/index.php/t/article/view/e11722p/e11722p>. Acesso em: 2 nov. 2024.

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7498.htm Acesso em: 12 out. 2024.

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/d94406.htm Acesso em: 12 out. 2024.

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez., 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 12 out. 2024.

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 26 jul., 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm. Acesso em: 12 out. 2024.

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm . Acesso em: 12 out. 2024

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 30 dez., 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em: 12 out. 2024

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução nº 3, de 9 de julho de 2008. Dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 11/2008. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/media/ceb-1/pdf/leis/resolucoes_cne/rceb003_08.pdf Acesso em: 12 out. 2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução nº 6 de 20 de setembro de 2012. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 11/2012. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/media/ceb-1/pdf/leis/resolucoes_cne/rceb006_12.pdf Acesso em: 12 out. 2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução nº 1, de 5 de janeiro de 2021. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e

Tecnológica. Diário Oficial da União, Brasília, 6 jan., 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/resolucoes/resolucoes-cp-2021>. Acesso em: 12 out. 2024.

CAVERNI, L. M. R. Curso técnico de enfermagem: uma trajetória histórica e legal - 1948 a 1973. 2005. Dissertação de Mestrado — Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/D.7.2005.tde-31012006-111530>. Acesso em: 2 nov. 2024.

CUNHA, C. L. F.; SANTOS, B. M. P. dos; GOMES, A. M. F. Demografia da Enfermagem: subsídio para tomada de decisões e formulação de políticas públicas. *Enfermagem em Foco*, v. 14, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.21675/2357-707x.2023.v14.e-edt20230003>. Acesso em: 2 nov. 2024.

LIMA, J. C. F. Breve História das Disputas em torno do Processo de Regulamentação Profissional e Educacional das Profissões em Saúde: do Brasil Colonial à Primeira República. In: MOROSINI, M. V. G. C., *et al.* *Trabalhadores Técnicos da Saúde: aspectos da qualificação profissional no SUS*. Rio de Janeiro: EPSJV, 2013. p. 49-81.

LIMA, J. C. F.; RAMOS, M. N.; NETO, F. J. D. S. L. Regulamentação Profissional e Educacional em Saúde: da década de 1930 ao Brasil contemporâneo. In: MOROSINI, M. V. G. C., *et al.* *Trabalhadores Técnicos da Saúde: aspectos da qualificação profissional no SUS*. Rio de Janeiro: EPSJV, 2013. p. 83-119.

MACHADO, M. H. Perfil da enfermagem no Brasil: relatório final. Rio de Janeiro: ENSP/Fiocruz, 2017. 748 p. Disponível em: <https://www.Cofen.gov.br/perfilenfermagem/pdfs/relatoriofinal.pdf>. Acesso em: 2 nov. 2024.

MENEGARDE, M.; RODRIGUES, R. M.; CONTERNO, S. F. R. Avaliação da formação no curso técnico em enfermagem de um centro estadual de educação profissional. *Educação em Revista*, v. 40, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-469837629>. Acesso em: 12 out. 2024.

SILVA, G. T. R. *et al.* Marcos históricos e legais da educação profissional técnica de nível médio em enfermagem no Brasil ao longo de 90 anos. *História da Enfermagem: Revista Eletrônica (HERE)*, v. 13, n. 2, p. e01, 27 out. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.51234/here.2022.v13n2.e01>. Acesso em: 11 out. 2024.

SILVA, G. T. R. (Org.). *Marcos legais da educação profissional técnica de nível médio em enfermagem: compêndio de 1931 a 2021*. Brasília, DF: Editora ABEn, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.51234/aben.21.e07>. Acesso em: 18 out. 2024.

WERMELINGER, M. C. M. W.; VIEIRA, M.; MACHADO, M. H. Evolução da formação na equipe de enfermagem: para onde aponta a tendência histórica? *Divulgação em Saúde para Debate*, n. 56, p. 134-147, 2016. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/04/884448/evolucao-da-formacao-na-equipe-de-enfermagem-para-onde-aponta-a_UjVCGQ9.pdf. Acesso em: 10 out. 2024.

WERMELINGER, M. C. M. W. *et al.* A formação do técnico em enfermagem: perfil de qualificação. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 1, p. 67-78, jan. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020251.27652019>. Acesso em: 12 out. 2024.

NOTA TÉCNICA

Formação Técnica em Enfermagem no Brasil